

HALLAZGOS MORFOLÓGICOS EN EL ORIGEN DE LAS ARTERIAS RENALES EN GATOS DOMÉSTICOS (*Felis catus*)

MORPHOLOGICAL FINDINGS IN THE ORIGIN OF RENAL ARTERIES IN DOMESTIC CATS (*Felis catus*)

MERYNER RODRÍGUEZ¹, MAYRA HIDALGO^{2,*}

¹Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Veterinarias, Escuela de Veterinaria, Cátedra de Anatomía, Maracay, Venezuela,

²Universidad de Carabobo, Sede Aragua, Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela de Bioanálisis "Profa. Omaira Figueroa", Departamento de Microbiología, Maracay, Venezuela

*Correspondencia: Mayra Hidalgo , E-mail: hidalgomay58@gmail.com

RESUMEN

En los mamíferos domésticos, el sistema urinario está conformado por un par de riñones, uréteres, vejiga y uretra. En el caso de los riñones, éstos trabajan constantemente eliminando las sustancias de desecho a través de la orina y desempeñan otras funciones importantes como la secreción de sustancias vasoactivas, factores eritropoyéticos, jugando un papel fundamental en el equilibrio hídrico y electrolítico para mantener la homeostasis corporal. Siendo el gato doméstico (*Felis catus*), una especie utilizada en el entrenamiento de trasplantes renales en humanos, sumado al hecho de existir poca información bibliográfica específica de los aspectos macroscópicos de esta especie, el objetivo de esta investigación fue caracterizar las variaciones morfológicas e irrigación de los riñones, utilizando como técnica anatómica la perfusión con acetato de vinil de los vasos sanguíneos en 10 gatos domésticos (*Felis catus*) provenientes del campus UCV-FCV. Luego de realizar la eutanasia, se perfundieron los vasos sanguíneos (arteria aorta y vena cava caudal) con acetato de vinil y se realizó la evaluación morfométrica de ambos riñones. Los resultados mostraron que no existió diferencias significativas ($p > 0,05$) entre las dimensiones de ambos riñones, pero se observó una alta variabilidad del patrón arterial establecido, siendo el de mayor proporción el patrón único bifurcado (80%), seguido por el patrón doble de dos troncos separados (15%), y en menor proporción el de origen único (5%). Se concluye, que la variabilidad a nivel de la irrigación renal está determinada por la angiogénesis durante el desarrollo embrionario.

PALABRAS CLAVE: Variabilidad, morfometría, perfusión, acetato de vinilo.

ABSTRACT

In domestic mammals, the urinary system is composed of four main organs: a pair of kidneys, ureters, bladder, and urethra. In the case of the kidneys, they constantly work eliminating waste substances through urine and perform other important functions, such as the secretion of vasoactive substances, erythropoietic factors, playing a fundamental role in water and electrolyte balance to maintain body homeostasis. Being the domestic cat (*Felis catus*), a species used in the training of kidney transplants in humans, added to the fact that there is little specific bibliographic information on the macroscopic aspects of this species, the objective of this research was to characterize the morphological variations and irrigation of the kidneys, using vinyl acetate perfusion of the blood vessels as an anatomical technique in 10 domestic cats (*Felis catus*) from the UCV-FCV campus. After euthanasia was performed, the blood vessels (aorta artery and caudal vena cava) were perfused with vinyl acetate, and morphometric evaluation of both kidneys was performed. The results showed that there was no significant difference ($p > 0.05$) between the dimensions of both kidneys, but a high variability of the established arterial pattern was observed, with the largest proportion being the single bifurcated pattern (80%), followed by the double pattern of two separate trunks (15%), and to a lesser extent that of a single origin (5%). It is concluded that the variability at the level of renal irrigation is determined by angiogenesis during embryonic development.

KEY WORDS: Variability, morphometry, perfusion, vinyl acetate.

INTRODUCCIÓN

La capacidad de los animales más avanzados para vivir en un medio osmótico fluctuante, se debe a la estabilidad de su líquido extracelular. En los mamíferos y las aves, los riñones, por su actividad excretora, desempeñan un papel vital en la homeostasis; de hecho, controlan la excreción de solutos y agua manteniendo constante la

composición y el volumen de los líquidos corporales (Darkistade 1995).

En el caso de los mamíferos, el aparato urinario comprende un par de riñones, órganos que forman la orina a partir de la sangre; los uréteres, que transportan la orina desde los riñones a la vejiga, en donde se almacena hasta que puede ser evacuada; y la uretra, a través de la cual la orina pasa finalmente

al exterior. Debido a la estrecha relación que existe en el desarrollo del aparato urinario y reproductivo; no solo desde el punto de vista embriológico sino anatómico, se denomina sistema urogenital (Dyce *et al.* 2012).

Por lo antes expuesto, se puede evidenciar que los riñones trabajan constantemente, y cualquier irregularidad en ellos puede conllevar a numerosos problemas graves. La deficiencia renal es muy común, en especial en gatos de mayor edad, que suelen presentar esta enfermedad de forma crónica (Purina 2016).

Aunque en Venezuela no se cuenta con estadísticas conocidas sobre las enfermedades renales en pequeños animales, estudios en otros países indican que la enfermedad renal crónica (ERC), es la patología renal más frecuente en el perro y el gato, con una prevalencia global en estas especies entre el 0,5-1,5% y el 1-3%, respectivamente. La ERC es más frecuente en pacientes geriátricos, hasta el 10% de los perros y el 35% de los gatos de edades avanzadas pueden presentar ERC en diversos estadios, pero puede afectar a perros y gatos de cualquier edad (Cortadellas y Fernández del Palacio 2012).

Para el estudio anatómico se utilizan diferentes técnicas, una de ellas es la repleción, la cual consiste en la inyección de polímeros en estado líquido en cavidades, conductos o vasos sanguíneos. Una vez realizado este procedimiento, se deja solidificar y posteriormente se procede a la corrosión, que consiste en devastar el tejido orgánico, resguardándose la matriz inyectada. Esta práctica posibilita el estudio de estructuras huecas de distintos órganos, poniéndolas en evidencia (Teves *et al.* 2019).

Con la finalidad de contribuir con el conocimiento morfológico más específico sobre la anatomía de los riñones en gatos domésticos (*Felis catus*), se emprendió la tarea de estudiar en detalle las características macroscópicas de su irrigación arterial, cuyos conocimientos no sólo son indispensables para la buena práctica de la cirugía renal, sino también desde el punto de vista clínico, ya que permite establecer patrones de normalidad, tomando en cuenta que algunas nefropatías alteran su morfología, sobre la base de estudios ya establecidos y en la poca información bibliográfica especializada disponible. Dicha investigación se realizó en una especie cuyos riñones presentan una mayor semejanza a la de los humanos. Los objetivos de este trabajo fueron caracterizar las variaciones

morfológicas de los patrones arteriales en los gatos domésticos (*Felis catus*) utilizando como técnica anatómica la perfusión con acetato de vinil.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se evaluaron 10 gatos domésticos sin raza definida (SRD) adultos jóvenes de ambos sexos, aparentemente sanos; sin alteraciones anatómicas visibles, escogidos al azar, provenientes del Bioterio de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Central de Venezuela campus Maracay; posteriormente, fueron trasladados al laboratorio de disección de la Cátedra de Anatomía.

Una vez sedado el espécimen con Xilazina en dosis de 2,2 mg/Kg vía intramuscular, se administró una dosis de anticoagulante con el objetivo de evitar la coagulación de la sangre en el lecho vascular y poder limpiar el sistema adecuadamente (Del Campo *et al.* 1974). Se modificó ligeramente el protocolo ya establecido, administrando por vía intracardiaca EDTA (Etilen diaminetetracético), cuya dosis fue calculada en 1,5 mg/mL de sangre, esperando 10 minutos para que el anticoagulante se distribuyera por todo el cuerpo.

El procedimiento de eutanasia se realizó de acuerdo con el Reporte del Panel de la *American Veterinary Medical Association* (AVCAL 2008).

Para realizar la limpieza se abordó el hemitoráciz izquierdo, retirando la pared costal, exponiendo el arco aórtico y la vena cava caudal en su trayecto torácico. A nivel del arco aórtico se colocó la cánula calibre 12 para perfundir 200 mL de solución fisiológica a presión manual constante, el procedimiento terminó una vez que el líquido que salía por la cánula eferente ubicado en la vena cava caudal era completamente claro.

Como protocolo de disección se utilizó como referencia lo establecido por Tompsett (1970). Antes de iniciar con el procedimiento de repleción vascular con acetato de vinil, fue necesario realizar una ligadura a nivel de la porción terminal del colon descendente y replegarlo para tener una mejor visión de los órganos y estructuras ubicadas en la cavidad abdominal.

Finalmente, la inyección de la arteria se realizó a través de la aorta, previa ligadura del vaso en la porción terminal de la misma y la porción inicial de su trayecto abdominal. Se introdujo una cánula calibre 14 en la arteria y se inyectó el acetato de vinil de color rojo, en dirección caudal con una

jeringa de 5 cc a una presión manual contante hasta encontrar resistencia (Del Campo *et al.* 1974).

Una vez culminado el procedimiento, las cánulas fueron cerradas con pinzas y el espécimen se refrigeró para la polimerización del acetato de vinilo a una temperatura de 4°C en recipientes para tal fin y en una posición adecuada por 48 horas. Una vez transcurridas, los cadáveres fueron retirados de refrigeración, eliminando la mayor cantidad de tejido sin realizar cortes que comprometieran las estructuras objeto de estudio, colocándolos en un envase con agua corriente sin sumergir completamente. Las muestras se observaron diariamente por un promedio de 8 días, hasta evidenciar la licuefacción total de los tejidos blandos.

Una vez culminado el proceso de maceración, fueron obtenidos los moldes de corrosión vascular, evaluando el origen trayecto, distribución, ramificación de las arterias de los riñones. La denominación de las estructuras anatómicas se realizó según lo propuesto por el Comité Internacional de la Nomenclatura Anatómica Veterinaria (CINAV 2012).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En los 20 riñones evaluados se pudo observar que tal y como está establecido por Ghoshal (1982) y König y Liebich (2005), una vez que la aorta abdominal descendente atraviesa el hiato aórtico a nivel del diafragma, esta se dirige caudalmente; y a unos 3 cm, a nivel del hilio renal, se origina de la superficie lateral la arteria renal izquierda y a unos 2,5 cm se origina la arteria renal derecha, ésta con una trayectoria dorsal a la vena cava caudal, siendo 3,6 cm de mayor longitud que la arteria renal izquierda, la cual es de 3 cm, debido a la disposición de los órganos en la cavidad abdominal de acuerdo con la topografía de esta especie, concordando con lo descrito por Nickel (1981) y en conejos por Ahasan *et al.* (2012).

Sin embargo, a pesar de mantenerse el patrón ya establecido en la irrigación renal, se evidenciaron variaciones a nivel del lecho vascular muy significativas que se resumen en la Tabla 1.

En la mayoría de los casos (n = 16; 80%), se observó que las arterias renales se originan de un tronco principal común, y posteriormente se bifurcan sin ramificación antes de ingresar al hilio del órgano, emitiendo una arteria renal dorsal que irriga el polo craneal y una arteria renal ventral que irriga el polo caudal, coincidiendo con las investigaciones realizadas por Marques-Sampaio *et al.* (2007) en caninos, y gatos domésticos por Vidal Stocco *et al.* (2016), con la única diferencia en el origen de la arteria renal izquierda la cual emergió ventralmente a la aorta abdominal de forma única. En este estudio la arteria renal izquierda emergió lateralmente, tanto en el riñón derecho (9; 45%) como en el riñón izquierdo (7; 35%), como se puede observar en la Figura 1.

Resultados similares se describieron en perros, en donde se observó la bifurcación de la arteria renal sin ramificación pero en menor proporción con 3% de las muestras analizadas y solo en el lado izquierdo (Sajjarengpong y Adirektawom 2006).

También dentro de estas variaciones se puede destacar la existencia de arterias renales dobles en 15% de las muestras (n = 3), que emergen como troncos separados de la cara lateral de la aorta abdominal sin ramificaciones, en un 10% (n = 2) en el RI y un 5% (n = 1) en el RD y posteriormente ingresan al riñón a través del hilio del órgano (Fig. 2).

Estos resultados coinciden con estudios en otras especies como los descritos en caninos (Sajjarengpong y Adirektaworn 2006), en humanos (Cesin *et al.* 2008, Cruzat y Olave 2013), y en caprinos (Abidu-Figueiredo *et al.* 2009). En un humano y en gatos, a diferencia de este estudio, las arterias renales si presentaron ramas accesorias (Vidal Stocco *et al.* 2016).

Es importante destacar que a pesar de que la literatura citada indica que el patrón vascular común se refiere a una arteria renal derecha e izquierda única, en esta investigación se presentó este patrón en una menor proporción, es decir, apenas un 5% de las muestras evaluadas, las cuales cuentan con una arteria renal única izquierda (Fig. 3).

Tabla 1. Frecuencia de aparición de las arterias renales.

Patrón arterial	RD n; %	RI n (%)	Total N; %
Origen único	0; 0	1; 5	1; 5
Origen doble (dos troncos separados)	1; 5	2; 10	3, 15
Origen único (bifurcado)	9; 45	7; 35	16; 80
Total	10; 50	10; 50	20; 100

RD: Riñón derecho. RI: Riñón izquierdo

Figura 1. Vista ventral de la cavidad abdominal distribución y trayecto de las arterias renales. H: Hígado. RD: Riñón Derecho. RI: Riñón Izquierdo. 1*: Arteria Renal Izquierda bifurcada. 2*: Arteria Renal Derecha Bifurcada.

Figura 2. Fotografía de la vista ventral de la cavidad abdominal. Distribución y trayecto arterial. RD: Riñón derecho. RI: Riñón Izquierdo. 1*: Arteria Renal Izquierda doble. 2: Arteria renal derecha bifurcada.

Figura 3. Fotografía de la vista ventral de la cavidad abdominal. Distribución y trayecto. H: Hígado. RD: Riñón Derecho. RI: Riñón Izquierdo. 1: Arteria Renal Izquierda. 2*: Arteria Renal Derecha Bifurcada.

En el caso de la arteria renal derecha no se observó este patrón en las muestras analizadas, hallazgos que difieren significativamente de los reportados por Sajjarengpong y Adirektaworn (2006) y Marques-Sampaio *et al.* (2007) en perros y Cesin *et al.* (2008) en humanos, en las que este patrón único se presenta en más del 50% de las muestras analizadas.

Finalmente, se puede evidenciar el incremento en el número de casos reportados desde la década de los años 20 hasta nuestros días, del número de arterias múltiples en diferentes especies de animales domésticos y silvestres, estas variaciones son atribuibles a la angiogénesis, ocurrida durante el desarrollo embrionario de los vasos sanguíneos renales.

CONCLUSIONES

En los gatos domésticos (*Felis catus*), si bien se utilizan como patrón de referencia a los carnívoros para describir la irrigación, se puede evidenciar claramente que existe una alta variabilidad en cuanto al patrón arterial comúnmente descrito en la literatura, siendo para esta especie de un 80 % el patrón único bifurcado en similares proporciones tanto en el riñón derecho como en el riñón izquierdo.

El estudio renal tiene una gran importancia no solo desde el punto de vista anatómico sino también radiológico y quirúrgico, tanto para el hombre como para los animales destinados a la enseñanza, y entrenamiento de trasplantes renales

Finalmente, se recomienda: 1) realizar otros estudios con diferentes técnicas de demostración anatómica (diafanización, radiografías), para obtener mejores resultados y visualización de los vasos sanguíneos y sistema canalicular y 2) ejecutar estudios morfométricos en la misma especie, evaluando no solo el efecto del sexo en la longitud renal sino también, parámetros morfométricos de la arteria renal y sus ramificaciones.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABIDU-FIGUEIREDO M, SANTOS ROZA M, CARMO PASOS N, XAVIER SILVA B, OLDEMAR SCHERER P. 2009. Artéria renal com dupla origen na porção abdominal da aorta em capino. *Acta Vet. Brasilica*. 3(1):38-42.
- AHASAN A, ISLAM M, KABRIA A, RAHMAN M., HASSAM M, UDDIN M. 2012. Major variation in branches of the abdominal aorta in New Zealand white rabbit (*Oryctolagus cuniculus*). *Int. J. Nat. Sci*. 2(4):91-98.
- AVCAL (ASOCIACIÓN VENEZOLANA PARA LA CIENCIA DE LOS ANIMALES DE LABORATORIO). 2008. Manual para la producción y uso ético de los animales de laboratorio. Caracas, Venezuela, pp. 61-62.
- CESIN S, CHÁVEZ M, CENTENE G, ANTONETTI C. 2008. Variaciones anatómicas del origen de la arteria renal. *Rev. Soc. Venez. Ciencias Morfol*. 14:30-35.

- CINAV (COMITÉ INTERNACIONAL DE NOMENCLATURA ANATÓMICA VETERINARIA). 2012. Nómina Anatómica Veterinaria. Editorial Aedos, Barcelona, España, pp. 218.
- CORTADELLAS O, FERNÁNDEZ DEL PALACIO M. 2012. Diagnóstico y tratamiento de enfermedad renal crónica (ERC) en perro y en gato. Parte 1: Evaluación del paciente ERC. *Clín. Vet. Peq. Anim.* 32(4):215-223.
- CRUZAT C, OLAVE E. 2013. Irrigación renal: multiplicidad de arterias. *Int. J. Morphol.* 31(3):911-914.
- DARKISTADE J. 1995. Mecanismo de concentración y dilución de la orina. *En: SACRISTAN A. Fisiología Veterinaria.* MacGraw-Hill/Interamerica, Madrid, España. pp. 466.
- DEL CAMPO C, STEFFENHAGEN U, GUNTHER O. 1974. Clearing technique for preparation and photography of anatomic specimens of blood vessel of female genitalia. *Am. J. Vet. Res.* 35(2):303-310.
- DYCE KM, SACK WO, WENSIN CJG. 2012. Anatomía veterinaria. 4^{ta} ed. El Manual Moderno, México DF, México, pp. 833.
- GHOSHAL N. 1982. Corazón y arterias de los carnívoros. *En: GETTY R. Anatomía de los animales domésticos.* 5^{ta} ed). Salvat Editores, Barcelona, España, pp. 1792.
- KONIG H, LIEBICH H. 2005. Anatomía de los animales domésticos. Órganos, sistema circulatorio y sistema nervioso. 2^{ed}. Editorial Médica Panamericana, Madrid, España, pp. 287.
- MARQUES-SAMPAIO B, PEREIRA-SAMPAIO M, HENRY R, FAVORITO L, SAMPAIO F. 2007. Dog kidney: Anatomical relationships between intrarenal arteries and kidney collecting system. *Anat. Rec. (Hoboken).* 290(8):1017-1022.
- NICKEL R. 1981. The circulatory system the skin, and the cutaneous organs of the domestic mammals. Vol. 3. Springer, New York, USA, pp. 610.
- PURINA. 2016. Problemas renales en gatos. Disponible en línea en: <http://www.Purina.es/gato/pro-plan/consejos/prevenir-y-curar/enfermedad/problemas-renales-en-gatos>. (Acceso: 12.06.2023).
- SAJJARENGPONG K, ADIREKTAWORN A. 2006. The variations and patterns of renal arteries in dogs. *Thai J. Vet. Med.* 36(1):39-46.
- TEVES A, CUELLO M, ALTHAUS M, DEVOTO V, FERRARO M, BARBERIS M. 2019. Técnica de repleción-corrosión como estrategia para el estudio comparativo del sistema de conducción renal. VII Jornada de Difusión de Investigación y Extensión. Disponible en línea en: <https://www.fcv.unl.edu.ar/investigacion/wp-content/uploads/sites/7/2018/11/15-CB-Teves-Tecnica.pdf> (Acceso: 11.03.2023).
- TOMPSETT DH. 1970. *Anatomical Techniques.* 2nd Ed. E & S Livingstone, Edinburg. Scotland, United Kingdom, pp. 263.
- VIDAL STOCCO A, TORRES FERREIRA L, SANTOS-SOUSA CA, SALVADOR GOMES M, ABIDU-FIGUEREDO M. 2016. Arteria renal esquerda multipla em gato sem raça definida: relato de caso. *Acta Vet. Bras.* 10(1):74-78.